

UCH NOMA'LUMLI IKKITA TENGLAMADAN TUZILGAN CHIZIQLI TENGLAMALAR SISTEMASINI ARIFMETIK PROGRESSIYADAN OLINGAN TUB SONLARDA YECHISH

¹Allakov I, ²Abdullayeva G

¹Termiz davlat universiteti, ²Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214502>

Annotatsiya. Maqolada uch noma'lumli ikkita chiziqli tenglamadan tuzilgan sistemaning arifmetik progressiyadan olingan tub sonlarda yechimga ega bo'lish masalasi o'rganilgan. Ma'lumki, bu masala maxsus ko'rinishdagi trigonometrik yig'indilardan katta yo'ylar va kichik yo'ylar bo'yicha olingan integrallarni baholashga olib kelinadi. Ushbu ishda kichik yo'ylar bo'yicha olingan integral yuqoridan baholangan.

Kalit so'zlar: butun sonlar, haqiqiy sonlar, taqqoslama, effektiv doimiy, Dirixle funksiyasi, Dirixle xarakteri, maxsus nol, maxsus xarakter, kichik yo'ylar, katta yo'ylar.

Faraz etaylik a_{ij} ($i = 1, 2; j = 1, 2, 3$), b_1, b_2 – butun sonlar, X yetarlicha katta haqiqiy son p_i lar $p_i \equiv l_i \pmod{D}$ arifmetik progressiyadan olingan tub sonlar bo'lsin. Bunda $(l_i, D) = 1$, $D \square \ln^A X$, $A > 0$ -ixtiyoriy fiksirlangan son, $\square$ - Vinogradov simvoli. Ushbu

$$b = a_{i1}p_1 + a_{i2}p_2 + a_{i3}p_3, \quad i = 1, 2 \quad (1)$$

sistemaning tub sonlar p_1, p_2, p_3 da yechimga ega bo'lish masalasini qaraymiz, bunda $p_1 \equiv l_1 \pmod{D}, p_2 \equiv l_2 \pmod{D}, p_3 \equiv l_3 \pmod{D}$.

Ma'lumki, (1) sistemaning yechimga ega bo'lishligi uchun quyidagi kongruentlik va musbat yechimga ega bo'lishlik shartlari bajarilishi kerak:

a) ixtiyoriy p – tub soni uchun $a_{i1}f_1 + a_{i2}f_2 + a_{i3}f_3 \equiv b_i \pmod{p}$, $i = 1, 2$ taqqoslamani qanoatlantiruvchi $1 \leq f_1, f_2, f_3 \leq p - 1$ butun sonlar mavjud;

b) $b_i = a_{i1}y_1 + a_{i2}y_2 + a_{i3}y_3 \equiv \pmod{p}$, $i = 1, 2$ tenglikni qanoatlantiruvchi y_1, y_2, y_3 musbat haqiqiy sonlari mavjud.

Biz bundan keyin a) va b) shartlar bajariladigan $(b_1, b_2), 1 \leq b_1, b_2 \leq X$ juftliklarni qaraymiz. Qulaylik uchun ularning to'plamini $W(X)$ bilan belgilaymiz, ya'ni

$$W(X) = \{(b_1, b_2) | 1 \leq b_1, b_2 \leq X, a) \text{ va } b) \text{ shartlar bajarilsin}\}, \text{ shuningdek}$$

$B = \max_{i=1,2; j=1,2,3} \{3 | a_{ij}\}$ bo'lsin. M.C.Liu, K.M. Tsang [1] da, agar y_1, y_2, y_3 – haqiqiy sonlari uchun

$$\sum_{j=1}^3 a_{ij} y_j > 0, \quad i = 1, 2$$

tengsizlik bajarilsa, u holda $cardW(X) \ll X^2 / (B^2 \ln B)^2$ bahoning o'rinli ekanligini isbotladilar. Bu yerdan $W(X)$ to'plamga yetarlicha ko'p (b_1, b_2) juftliklar tegishli bo'larkan degan xulosaga kelamiz.

Keyinchalik I.Allakov [2] bu bahoda ishtirok etuvchi $\ll$ -simvoldagi o'zgarmaning son qiymatini aniqlashtirdi. Shuningdek [1,2] larda olingan baholardan foydalanib Goldbaxning binary masalasi uchun tegishli baho olish mumkin ekanligi ham ko'rsatilgan. Bundan keyin $C_1, C_2, C_3 \dots$ lar bilan qiymatini hisoblash mumkin bo'lgan (effektiv) o'zgarmaning sonlarni $\delta, 0 < \delta < 1$ - yetarlicha kichik, effektiv o'zgarmaning sonni belgilaymiz. X va N larni $X \geq B^{\exp(\delta)}$ va $N = 18B^3 X$ munosabatlar yordamida aniqlaymiz. Qulaylik uchun yana quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

$$Q = N^\delta, L = NQ^{-1/90}, T = Q^{1/\sqrt{\delta}}. \quad (2)$$

Bundan $B \leq Q^\delta$ ning bajarilishi kelib chiqadi. a va q lar $(a, q) = 1$ shartni qanoatlantiruvchi musbat butun sonlar, $\alpha, (0 < \alpha < 1)$ ixtiuriy haqiqiy son va $e(\alpha) = e^{2\pi i \alpha}, \alpha = \frac{a}{q} + \eta, d = (q, D), g$ ni $N_1 = gqd^{-1} \pmod{q}$ taqqoslamadan aniqlaymiz. Shuningdek $S(y)$ ni quyidagi tenglik bilan aniqlaymiz [3]:

$$S(y) = \sum_{L \leq n \leq N, n \equiv 1 \pmod{D}} \Lambda(n) e(ny) \quad (3)$$

bu yerda $\Lambda(n)$ – Mangold funksiyasi bo'lib,

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \ln p, & \text{agar } n = p^\alpha \text{ bo'lsa;} \\ 0, & \text{agar } n \neq p^\alpha \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

tenglik bilan aniqlanadi.

$\tau = N^{-1} T^{1/4}$ deb olib, $[\tau, 1 + \tau]^2$ kvadratni quyidagicha ikkitaga ajratamiz: $1 \leq h_1, h_2 \leq q \leq Q$ va $(h_1, h_2, q) = 1$ shartlarni qanoatlantiruvchi h_1, h_2, q lar uchun $m(h_1, h_2, q), M$ va M' larni quyidagicha aniqlaymiz [3]:

$$m(h_1, h_2, q) = \left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid \left| x_\lambda - h_\lambda q^{-1} \right| \leq \frac{\tau}{q}, \lambda = 1, 2 \right\}$$

$$M = \bigcup_{h_1, h_2, q} m(h_1, h_2, q), M' = [\tau, 1 + \tau]^2 / M \quad (4)$$

bu yerda $m(h_1, h_2, q)$ lar o'zaro kesishmaydi va ularning barchasi $[\tau, 1 + \tau]^2$ da yotadi.

Endi faraz qilaylik $\bar{b} = (b_1, b_2) \in W(X)$ bo'lsin. x_1, x_2 ixtiyoriy haqiqiy sonlari uchun $\bar{x}_b = b_1 x_1 + b_2 x_2$, $\bar{x}_{1j} = a_{1j} x_1 + a_{2j} x_2$, $1 \leq j \leq 3$ deb olamiz.

$I(\bar{b}, N, D) = \sum \Lambda(n_1) \Lambda(n_2) \Lambda(n_3)$ bo'lsin. Bu yerda yig'indi

$$L \leq n_1, n_2, n_3 \leq N, n_j \equiv l_j \pmod{D} \quad \text{va} \quad \sum_{j=1}^3 a_{\lambda j} n_j = b_{\lambda}, \quad \lambda = 1, 2$$

shartlarni qanoatlantiruvchi barcha n_j ($j=1, 2, 3$) lar bo'yicha olinadi. (3) asosan

$I(\bar{b}, N, D)$ ni quyidagicha yozishimiz mumkin:

$$I(\bar{b}, n, e) = \int_{\tau}^{1+\tau} \int_{\tau}^{1+\tau} e(-\bar{x}_b) \prod_{j=1}^3 S(\bar{x}_j) dx_1 dx_2,$$

buni esa (4) ga asosan

$$I(\bar{b}, N, D) = I_1(\bar{b}, N, D) + I_2(\bar{b}, N, D) \tag{5}$$

ikkita integralning yig'indisi ko'rinishida ifodalay olamiz. Bunda

$$I_1(\bar{b}, N, D) = \int_M e(-\bar{x}_b) \prod_{j=1}^3 S(\bar{x}_j) dx_1 dx_2$$

$$I_2(\bar{b}, N, D) = \int_{M'} e(-\bar{x}_b) \prod_{j=1}^3 S(-\bar{x}_j) dx_1 dx_2.$$

(5) dan

$$I(\bar{b}, N, D) > I_1(\bar{b}, N, D) - |I_2(\bar{b}, N, D)| \tag{6}$$

kelib chiqadi. Agar biz (6)ning o'ng tomonidagi ayirmaning musbat ekanligini ko'rsata olsak $I(\bar{b}, N, D) > 0$, ya'ni (1) sistemaning arifmetik progressiyadan olingan tub sonlarga yechimga ega ekanligini ko'rsatgan bo'lamiz.

Shu maqsadda $|I_2(\bar{b}, N, D)|$ ni yuqoridan baholaymiz. $I_2(\bar{b}, N, D)$ ni qaraymiz.

Parsival ayniyatiga asosan ([4] ning 180 betiga qarang)

$$\sum_{b_1=-\infty}^{\infty} \sum_{b_2=-\infty}^{\infty} |I_2(\bar{b}, N, D)|^2 = \iint_M \prod_{j=1}^3 |S(x_j)|^2 dx_1 dx_2 \leq$$

$$\leq \max \left\{ |S(x_1)|^2, |S(x_2)|^2 \right\} \int_0^1 \int_0^1 (|S(x_1)|^2 + |S(x_2)|^2) \times |S(x_3)|^2 dx_1 dx_2.$$

Bu tengsizlikning o'ng tomonida [2] dagi $S(\bar{x}_j) \ll NDQ^{-1/2} (\ln N)^{11/2}$

bahodan va

$$S(\bar{x}_i)^2 = \left| \sum_{\substack{L \leq n_j \leq N \\ n_j \equiv l_j \pmod{D}}} \wedge(n_j) e(n_j x_j) \right|^2 \leq \sum_{\substack{L \leq n_j \leq N \\ n_j \equiv l_j \pmod{D}}} \wedge^2(n_j) \square$$

$$\square \frac{N}{D} (\ln N) \sum_{\substack{L \leq n_j \leq N \\ n_j \equiv l_j \pmod{D}}} \wedge(n_j) \square \frac{X}{D} \ln N$$

lardan foydalansak

$$\sum_{b_1=-\infty}^{\infty} \sum_{b_2=-\infty}^{\infty} |I_2(\bar{b}, N, D)|^2 \square \left(NDBQ^{-1/2} \ln^{11/2} N \right)^2 \cdot \left(\frac{N}{D} \ln N \right)^2 \square \frac{N^4 B^2 \ln^{13} N}{Q}$$

hosil bo'ladi. Bu yerdan $|I_2(\bar{b}, N, D)| \geq \frac{N}{\varphi(D)} Q^{-\lambda_1}$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi

(b_1, b_2) juftliklar soni $\left(\frac{N}{\varphi(D)} \right)^{2-\delta}$

dan ko'p emasligi kelib chiqadi. Demak, qolgan $(b_1, b_2) \in W(X)$ juftliklar uchun

$$I_2(\bar{b}, N, D) < \frac{N}{\varphi(D)} Q^{-\lambda_1}$$

tengsizlik bajariladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, $(b_1, b_2) \in W(X)$ juftliklarning $\left(\frac{N}{\varphi(D)} \right)^{2-\delta}$

kichik yo'lar bo'yicha olingan integralining moduli $\frac{N}{\varphi(D)} Q^{-\lambda_1}$ dan katta emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI

1. Liu M.C., Tsang K.M. On pairs of linear equations in three prime variables and application to Goldbach's problem // J. reine angew. Math. - 1989. - № 399. - P. 109- 136.
2. Аллаков И. Оценка тригонометрических сумм и их приложения к
3. решению некоторых аддитивных задач теории чисел. (Изд. Сурхан, Термиз), 2021. 180с
4. Аллаков И., Сафаров А.Ш. Об одновременном представлении чисел
5. суммой простых чисел // Чебышевский сборник, 2012. Т.42. № 2. –С.12-17.
6. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функции и функционального анализа – М.: Наука. 1989.-624с.